

ЭКОНОМИКА

УДК 330.837:332.72

**ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ:
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ
В МАЛЫХ ФОРМАХ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

© 2025. Г. И. Грицаенко

В статье рассмотрены трансакционные издержки, как результат развития институциональной среды, оказывающий существенное влияние на развитие экономических субъектов. С использованием международных сравнений определена статистическая зависимость экономического развития страны от индексов, оценивающих как общие условия ведения бизнеса, так и её трансакционные издержки, сделан вывод об актуализации расширения концептуальных рамок их теории. На основе изучения литературных источников систематизированы подходы к трактовкам теоретической сущности и сформулирована авторская дефиниция понятия трансакционных издержек, а также проанализирована их структура для макро-, мезо- и микроуровней экономики. На примере конкретного малого аграрного предприятия новых территорий показана структура полной себестоимости сельскохозяйственной продукции с выделением в её составе трансакционных издержек, сделан вывод о необходимости их включения в производственную себестоимость для улучшения обоснованности ценообразования, оптимизации производственных процессов и повышения конкурентоспособности малых форм аграрного производства.

Ключевые слова: трансакционные издержки; институциональная среда; международные сравнения; производственная функция; малые формы аграрного производства; производственная и полная себестоимость сельскохозяйственной продукции.

Постановка проблемы. Глобализация и интеграция, а также развитие хозяйственных отношений приводят к активизации деловых контактов между субъектами хозяйствования, что приводит к росту трансакционных издержек. Высокий уровень удельных трансакционных издержек свидетельствует о несовершенстве институциональной среды, что негативно влияет на эффективность производства, конкурентоспособность субъектов хозяйствования.

Важнейшей задачей, стоящей перед отечественной экономикой, является обеспечение устойчивого развития конкурентного аграрного производства. Решению этой задачи способствуют институциональные преобразования на селе, связанные, в том числе, с созданием и развитием малых форм аграрного производства, способствующих обеспечению продовольственной безопасности, инновационному и устойчивому развитию, созданию рабочих мест и сохранению социальной стабильности, стимулированию предпринимательской активности. В связи с возрастающей ролью малых форм аграрного производства в решении этих задач повышенный интерес вызывают факторы эффективности их функционирования, в том числе трансакционные издержки.

Актуальность темы исследования. На современном этапе перспективными направлениями научных поисков являются пути совершенствования институциональной среды – главного фактора управления трансакционными

издержками малых форм аграрного производства. Эти и другие обстоятельства обуславливают своевременность и актуальность выбранной темы исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования различных аспектов транзакционных издержек осуществили в своих трудах отечественные и зарубежные ученые.

Проблемы транзакционных издержек в своих работах рассматривали Барсукова С. Ю. [1], Илькевич С. В. [3], Клейнер Г. Б. [4], Подшивалова М. В. и Подшивалов Д. В. [6], Фролов Д. П. [10], Шаститко А. Е. [12] и другие отечественные исследователи. Так, Барсукова С. Ю. провела экономико-социологический анализ изменения транзакционных издержек преодоления барьеров входа на рынок субъектов малого предпринимательства [1]. Автор пришла к выводу, что малые предприятия сталкиваются с уникальными вызовами при входе на рынок, такими как ограниченные ресурсы и недостаток информации, что увеличивает их транзакционные издержки. Поддерживаем рекомендации автора по снижению транзакционных издержек малых предприятий, включая создание стратегических альянсов, использование технологий для оптимизации процессов и активное участие в сетевых взаимодействиях.

Илькевич С. В. проанализировал наиболее важные методологические аспекты концепции теории транзакционных издержек [3]. Автор справедливо выделил методологические проблемы изучения транзакционных издержек, в том числе сложности в их количественной оценке, разнообразие подходов к их классификации и недостаток единой теоретической базы. Согласны с выводами автора о влиянии неопределенности и асимметрии информации на транзакционные издержки, а также роли институтов в их снижении.

Клейнер Г. Б. подошел к вопросам транзакционных издержек с точки зрения системной экономической теории [4]. Используя транзакционный принцип Коуза, автор предложил учитывать плотность и тесноту межсубъектных отношений фирм при определении оптимального уровня транзакционных издержек, что, на наш взгляд, вносит существенный вклад в развитие их концепта.

Подшивалова М. В. и Подшивалов Д. В. проанализировали отдельные виды транзакционных издержек в субъектах малого предпринимательства [6]. Особое внимание обращают на себя выводы авторов о значимости транзакционных издержек для малых промышленных предприятий и необходимость их учета в стратегическом управлении для повышения общей эффективности и конкурентоспособности.

Фролов Д. П. изучил основные концепции и подходы, связанные с транзакционными издержками, с акцентом на их место в рамках постинституционалистской теории [10]. Автор справедливо раскритиковал традиционные представления об институциональных структурах и их влиянии на экономические взаимодействия, подчеркнул необходимость более гибкого и многогранного подхода, а также отметил, что транзакционные издержки могут быть более сложными и разнообразными, чем это принято считать в рамках институционального мейнстрима. Солидарны с выводами автора о том, что важно учитывать не только экономические, но и социальные и культурные факторы, которые влияют на уровень транзакционных издержек.

Шаститко А. Е. и Федоров С. И. в своём исследовании затронули важную тему транзакционных издержек и их влияния на экономическое взаимодействие в условиях быстро изменяющегося мира [12]. На наш взгляд, авторы справедливо акцентировали внимание на том, что транзакционные издержки включают не только прямые финансовые затраты на заключение и выполнение контрактов, но также неявные

затраты, связанные с аспектами доверия, репутации и рисков, которые могут возникать в условиях несовершенных рынков.

Проблемы прикладного использования теории транзакционных издержек в своих публикациях поднимали Калу У. Е. и Обиома И. Е. [20], Мбисе М.Н. [22], Пинастхика Р. Е. [23], Жоу К., Ванг Х., Жанг З. и Ли Й. [26] и другие зарубежные исследователи. Так, к практически применимым выводам в рамках своих исследований пришли Калу У. Е. и Обиома И. Е., изучив факторы, влияющие на решение о займах, и транзакционные издержки фермеров, выращивающих зерновые культуры в штате Абиа [20]. Поддерживаем значимость рекомендаций авторов, предлагающих более широко предоставлять фермерам консультационные услуги о различных источниках кредитования, располагать кредитные учреждения рядом с фермерами, а также имплементировать политику снижения процентных ставок для фермеров, чтобы сокращать их транзакционные издержки.

Мбисе М. Н. оценил влияние транзакционных издержек на пространственные различия в ценах на кукурузу в округе Ньомбе в Танзании [22]. Заслуживают внимания заключения автора о необходимости снижения транзакционных издержек благодаря целенаправленным мерам по улучшению городской и сельской инфраструктуры, упрощению бюрократических процедур, а также по поощрению крупномасштабного производства.

Пинастхика Р. Е. использовала теорию транзакционных издержек для изучения слабых сторон Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) в области продовольственной безопасности в контексте регионального рынка риса [23]. Считаем выводы автора важными и обоснованными, существенно обогащающими практику применения теории транзакционных издержек в анализе рынка.

Жоу К., Ванг Х., Жанг З. и Ли Й. провели исследование транзакционных издержек как фактора, влияющего на готовность свиноводческих хозяйств участвовать в совместном проекте по переработке свиного навоза [26]. На наш взгляд, особый интерес вызывают выводы авторов о том, что рост транзакционных издержек снижает готовность фермеров участвовать в проекте, однако действие этого фактора ослабевает в зависимости от влияния других участников, причем более крупные фермы охотнее инвестируют в данный проект.

Выделение нерешённых проблем. Несмотря на наличие научных публикаций по вопросам транзакционных издержек, остаются недостаточно проработанными вопросы их сущности, структуры и особенностях формирования в малых формах аграрного производства, что обосновывает актуальность, цель и задачи выбранной темы исследования.

Цель работы. Цель исследования – рассмотреть сущность, структуру транзакционных издержек и особенности их формирования в малых формах аграрного производства.

В рамках данного исследования были поставлены задачи:

- на примере международных сравнений определить зависимость экономического развития страны от индексов, оценивающих её транзакционные издержки и общие условия ведения бизнеса;
- на основе критического анализа литературных источников рассмотреть теоретическую сущность транзакционных издержек и их структуру для разных иерархических уровней экономики;
- рассмотреть структуру транзакционных издержек конкретного малого аграрного предприятия новых территорий;

– обосновать целесообразность включения транзакционных издержек в производственную себестоимость сельскохозяйственной продукции как фактор повышения конкурентоспособности малых форм аграрного производства.

Объектом исследования являются процессы формирования транзакционных издержек на разных иерархических уровнях экономики с акцентом на малых формах аграрного производства. **Предмет исследований** – сущность, структура транзакционных издержек и особенности их формирования в малых формах аграрного производства.

Методы исследования. В ходе исследования применялись общенаучные методы, в том числе: обобщение (критический обзор отечественных и зарубежных научных публикаций по вопросам формирования транзакционных издержек), статистический анализ (исследование зависимости экономического развития стран мира от уровней их международных индексов, характеризующих транзакционные издержки), абстрактно-логический (теоретические обобщения и изложение выводов).

Информационными ресурсами исследования послужили Индекс легкости ведения бизнеса (Doing Business), Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom), Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index), Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index), Индекс прав собственности (Property Rights Index), научные публикации отечественных и зарубежных учёных, собственные исследования.

Результаты исследования. Эффективность экономических взаимодействий субъектов хозяйствования, наряду с другими факторами, обуславливается институциональной средой, состав и структура которой определяют характерные особенности течения экономических явлений и процессов, в том числе формирование транзакционных издержек.

Нами была сформулирована гипотеза о зависимости экономического развития субъекта хозяйствования как макро- (страна), так и микроуровня (предприятие), от транзакционных издержек. Для её подтверждения на макроуровне были использованы международные индексы, которые оценивают транзакционные издержки и общие условия ведения бизнеса в разных странах:

– индекс легкости ведения бизнеса (Doing Business), публикуемый Всемирным банком, рассматривающий условия для ведения бизнеса в различных странах, включая аспекты, связанные с транзакционными издержками, такие как регистрация бизнеса, получение разрешений, налогообложение и разрешение споров [16];

– индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom), публикуемый Фондом наследия и оценивающий степень свободы в экономике стран, в том числе правовую систему, защиту прав собственности и уровень коррупции, определяющие транзакционные издержки [18];

– индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index), рассчитываемый Transparency International, определяющий сложившийся в странах уровень коррупции, высокий уровень которой может значительно увеличивать транзакционные издержки [15];

– глобальный индекс устойчивой конкурентоспособности (Global Competitiveness Index), разрабатываемый Всемирным экономическим форумом, выражающий конкурентоспособность стран, включая факторы, которые могут влиять на транзакционные издержки, такие как инфраструктура, макроэкономическая стабильность и инновации [24];

– индекс прав собственности (Property Rights Index), определяющий степень защиты прав собственности в разных странах, что напрямую влияет на транзакционные издержки, связанные с инвестициями и ведением бизнеса [19].

Для выявления зависимости экономического развития страны от уровня транзакционных издержек по данным 109 стран мира на основе построения производственной функции нами была определена зависимость ВВП на душу населения в 2024 г., тыс. дол. (Y) от Индекса легкости ведения бизнеса (x_1), Индекса экономической свободы (x_2), Индекса восприятия коррупции (x_3), Глобального индекса устойчивой конкурентоспособности (x_4) и Индекса прав собственности (x_5):

$$Y = 1,75867 \cdot 10^{(-11)} \cdot x_1^{0,0456} \cdot x_2^{1,4} \cdot x_3^{-0,011} \cdot x_4^{5,0199} \cdot x_5^{1,2378}$$

На рисунке 1 представлены фактические данные и данные, рассчитанные по построенной зависимости.

Рис. 1. График фактических и расчётных данных ВВП на душу населения по 109 странам мира (построено по данным [15-19; 24])

Показатели степени i -ого фактора отражают изменение результативного показателя в соответствии с изменением факторных признаков. То есть степени показателей $x_1 \dots x_5$ свидетельствуют о том, насколько процентов изменится ВВП на душу населения при изменении соответствующих элементов построенной зависимости на 1%. Так, наибольшее влияние на результативный показатель оказывают Глобальный индекс устойчивой конкурентоспособности, Индекс экономической свободы и Индекса прав собственности: их изменение на 1% повлечет изменение ВВП на душу населения соответственно на 5,02%, 1,4% и 1,24%.

Изменение Индекса легкости ведения бизнеса и Индекса восприятия коррупции на 1% будет сопровождаться соответствующим изменением ВВП на душу населения соответственно на 0,05% и -0,01%.

Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценивается с помощью F-критерия Фишера по формуле:

$$F_{\text{расч.}} = \frac{\sum (Y_i^{\text{расч.}} - \text{Усред.расч.})^2}{m} \times \frac{n-m-1}{\sum (Y_i - Y_i^{\text{расч.}})^2}, \quad (1)$$

где n – количество наблюдений;

m – количество факторов, включенных в модель.

Рассчитанный F-критерий Фишера равен $F_{\text{расч.}} = 56,374$, что превышает табличное значение ($F_{\text{табл.}} = 2,2976$). Это говорит о том, что с вероятностью 95% построенная производственная функция соответствует исходным данным, то есть ее целесообразно использовать в дальнейших исследованиях.

Таким образом, на основе международных сравнений можно сделать вывод о тесной взаимосвязи экономического развития страны и уровнем транзакционных издержек, что актуализирует дальнейшую теоретическую проработку и расширение концептуальных рамок их теории.

При изучении подходов исследователей к определению теоретической сущности транзакционных издержек условно можно выделить следующие позиции: издержки вследствие обмена правами собственности; издержки любого экономического взаимодействия; издержки функционирования в рыночных условиях; издержки формирования и развития институтов (табл. 1). Условность этого деления обуславливается тем, что, несмотря на явное акцентирование того или иного аспекта, предлагаемые определения по своему содержанию имеют тесную взаимосвязь.

Транзакционные издержки как **издержки вследствие обмена правами собственности** определяют Барсукова С. Ю. [1, с. 109], Илькевич С. В. [3, с. 28], Норт Д. [5, с. 45], Эггертссон Т. [13, с. 29] и другие ученые. Однако экономические отношения, которые складываются между производителями товаров (работ, услуг) и их клиентами (потребителями) в ходе обмена правами собственности – это сущность понятия «рынок», что максимально сближает трактовку «транзакционных издержек» упомянутыми учеными со сторонниками точки зрения «издержек функционирования в рыночных условиях».

В качестве **издержек любого экономического взаимодействия** рассматривают транзакционные издержки Сухарев О. С. [7, с. 15], Эрроу К. [14, с. 66, 67] и другие исследователи. Но, на наш взгляд, такая интерпретация сущности понятия «транзакционные издержки» очень обобщающая, не отражающая характерных особенностей транзакций, представляющих собой совокупность поэтапных действий её субъектов, осуществляющих финансовые или коммерческие операции. Кроме того, издержки экономической системы, кроме транзакционных, включают в себя трансформационные (производственные) издержки, которые не учитываются в приведенных дефинициях.

Маршалл Г. [21, с. 188], Норт Д. [5, с. 45], Илькевич С. В. [3, с. 28] и другие исследователи рассматривают транзакционные издержки с **институциональных позиций**. Однако необходимо отметить, что посредничество, то есть заключение сделок, является неотъемлемой функцией как институциональной среды, так и рыночных отношений, поэтому в определениях этих ученых так или иначе упоминается рынок.

Наиболее убедительной, на наш взгляд, является точка зрения исследователей, предлагающих трактовать сущность транзакционных издержек через призму **функционирования в рыночных условиях** (Клейнер Г. Б. [4, с. 13] и другие ученые). Безусловно, транзакционные издержки возникают при совершении транзакции,

вследствие функционирования субъекта хозяйствования в рыночных условиях. Заслуживает внимания мнение о том, что средства трансакции – это те расходы покупателей или владельцев предприятий, которые не получает производитель [25, с. 98].

Таким образом, критический обзор научных публикаций даёт возможность сформулировать авторскую дефиницию понятия *трансакционных издержек, возникающих вследствие взаимодействий предприятий с другими субъектами институциональной среды, изменяющих цену, но не потребительскую стоимость товаров (работ, услуг)*.

Таблица 1

Современные трактовки сущности трансакционных издержек

Автор	Определение
Барсукова С. Ю. [1, с. 109]	Для обозначения издержек, связанных с обслуживанием контрактных отношений, а также передачей, спецификацией и защитой прав собственности , используют термин трансакционных издержек.
Илькевич С. В. [3, с. 28]	Узкая трактовка. Под трансакционными издержками понимаются издержки непосредственного обмена правами собственности . Сюда также оправданно отнести и издержки внутрифирменных трансакций. Расширительная трактовка. Помимо затрат, перечисленных в узкой трактовке, к трансакционным относятся также все издержки, связанные с функционированием и изменением институциональной структуры экономики.
Клейнер Г. Б. [4, с. 13]	В настоящее время под трансакционными издержками фирмы-продавца понимаются обычно все издержки, связанные с реализацией рыночного механизма единичного акта продажи, включая предварительные, предтрансакционные, издержки (ex ante), заключительные, посттрансакционные, издержки (ex post), промежуточные, собственно трансакционные, издержки (existentium), которые предприятие несет в период после заключения трансакционного контракта и до начала его реализации.
Маршалл Г. [21, с. 188]	Трансакционные издержки в управлении природными ресурсами – это совокупные затраты на определение, установление, поддержание, функционирование и совершенствование соответствующих институтов (формальных и неформальных) и организаций; а также на выявление проблем, которые эти институты и организации призваны решать.
Норт Д. [5, с. 45]	Затратность информации является ключом к пониманию издержек трансакций, которые (издержки) состоят из издержек оценки полезных свойств объекта обмена и издержек обеспечения прав и принуждения к их соблюдению. Эти издержки оценки и принуждения служат источником социальных, политических и экономических институтов .
Сухарев О. С. [7, с. 15]	Под производственными, или трансформационными, затратами понимаются все затраты, связанные с производством продуктов, под трансакционными – затраты заключения сделок, поиска информации, каналов сбыта, рекламы, обслуживания, оказания услуг, т. е. непроизводственные затраты .
Эггертссон Т. [13, с. 29]	В общих словах трансакционные издержки суть затраты, возникающие, когда индивиды обмениваются правами собственности на экономические активы и обеспечивают свои исключительные права.
Эрроу К. [14, с. 66, 67]	Под трансакционными издержками обычно (хотя и не всегда) понимают издержки эксплуатации экономической системы . Источники трансакционных издержек включают: 1) издержки по недопущению к использованию данного блага посторонних лиц; 2) издержки, связанные с обменом информацией, включая передачу и получение информации об условиях совершения сделок; 3) издержки неравновесности (распределение ресурсов во всякой сложной системе – будь то рыночной или централизованной – даже в условиях полноты информации занимает определенное время, необходимое для расчета оптимального варианта, поэтому сделки совершаются либо до того, как оптимальный вариант будет найден, и тогда они не согласуются с конечным равновесным состоянием, либо они откладываются до тех пор, пока все расчеты не будут завершены).

Источник: сформировано автором на основе изучения литературных источников

Рациональное формирование транзакционных издержек требует их оценки, для выполнения которой необходима классификация, подходы к которой также неоднозначны. Так, например, Барсукова С. Ю. к транзакционным издержкам относит платежи за получение прав собственности, платежи за доступ к ресурсам, издержки получения индивидуальных льгот и привилегий, издержки заключения и поддержания контрактных отношений с партнерами, издержки спецификации и защиты прав собственности, а также издержки обслуживания теневых операций [1, с. 109]. Безусловно, каждый предложенный Барсуковой С. Ю. классификационный признак является важным и обоснованным, но, на наш взгляд, предложенная классификация имеет очень общий характер, который не приближает исследователя к определению конкретных видов издержек, которые относятся именно к транзакционным, а также к их оценке. Аналогичные претензии можно отнести к подходам Илькевич С. В., который транзакционные издержки подразделяет на производительные и непроизводительные [3, с. 34]. Слишком абстрактными являются видения транзакционных издержек Подшиваловой М. В. и Подшивалова Д. В., которые к транзакционным издержкам относят издержки доступа к закону, налоговое бремя, административное бремя, цена внезаконности, издержки спецификации и защиты прав собственности, издержки поиска информации, издержки оппортунистического поведения [6, с. 43-53]. Также чрезмерно общей является классификация Фуруботна Э. и Рихтера Р., которые в составе транзакционных издержек выделяют издержки на подготовку контрактов, издержки заключения контрактов, а также издержки мониторинга, спецификации и защиты прав собственности, при этом предлагают использовать постоянные и переменные транзакционные издержки [11, с. 59-61].

На наш взгляд, классификацию транзакционных издержек необходимо начинать с изучения взглядов на этот вопрос Уильямсона О., который выделяет два основных типа транзакционных издержек: «ex ante» и «ex post». К издержкам типа «ex ante» он предлагает относить затраты, связанные с разработкой проекта соглашения и проведение соответствующих переговоров по нему. К издержкам типа «ex post» Уильямсон О. относит организационные и эксплуатационные расходы, связанные с функционированием структуры управления, в обязанности которой входят мониторинг, а также принятие к рассмотрению и разбор споров; расходы, возникающие из-за плохой адаптации, отражающей неспособность сторон восстанавливать свое положение на контрактной кривой смещения; расходы на иски, возникающие в ходе приспособления контрактных отношений к непредвиденным обстоятельствам (или из-за отсутствия таких приспособлений); расходы, связанные с выполнением контрактных обязательств [8, с. 608].

Такой подход к классификации транзакционных издержек вдохновляет многих ученых. Так, Клейнер Г. Б., вслед за Уильямсоном О., транзакционные издержки разделяет на предварительные («ex ante») и заключительные («ex post»), дополняя их промежуточными («existentium») издержками [4, с. 13]. Кроме того, Клейнер Г. Б., в зависимости от состава участников, выделяет четыре класса транзакций: торговые, композиционные, «исторические», диффузионные [4, с. 10]. Глазырина И. П., также развивая подход Уильямсона О., предлагает в транзакционных издержках вычленять «ex ante», «ex post», а также статические, динамические, институциональной замкнутости, технологической замкнутости [2, с. 169]. Федюнина Е. Н. и Оганесян Л. О., поддерживая мнение Уильямсона О., транзакционные издержки разделяют на «ex ante», включая издержки поиска и предоставления информации, измерения качества земли, ведения переговоров, предконтрактного

оппортунистического поведения; «ex post» – издержки спецификации и защиты прав собственности, а также издержки постконтрактного оппортунистического поведения; добавляя при этом «ex interim» – издержки составления и заключения контрактов [9, с. 640-647].

Анализ текущих исследований показывает, что дальнейшее развитие данной теории является актуальным и необходимым для более глубокого понимания исследуемых явлений. Считаем, что классификацию транзакционных издержек, которая может стать основой для разработки методики их оценки, необходимо рассматривать по иерархическим уровням экономики – макро-, мезо- и микроуровню.

К сожалению, значительная доля транзакционных расходов не подлежит прямому измерению, так как носит неформальный характер и не отражается в отчетах и соглашениях. Так, Норт Д. отмечал, что «транзакционные издержки – наиболее очевидное свойство институциональной системы, которая выступает основой ограничений для обмена. Они состоят из расходов, которые проявляются в ходе рыночных отношений (Уоллис и Норт, 1986) и поэтому поддаются измерению, и расходов, которые с трудом поддаются измерению: время на приобретение информации, стояние в очередях, дача взяток и т.д., а также потери от недостаточного надзора и контроля. Наличие этих неизмеряемых издержек затрудняет точную оценку общей величины транзакционных издержек, порождаемых определенным институтом» [5, с. 93-94]. В силу этого предлагаем транзакционные издержки национальной экономики (макроуровень) определять по размеру транзакционного сектора экономики.

Уоллис Дж. и Норт Д. в транзакционный сектор национальной экономики включают следующие составляющие: транзакционные отрасли частного сектора экономики (торговля, финансовое посредничество, страхование, операции с недвижимостью); транзакционные расходы, возникающие у предприятий, принадлежащих к трансформационным отраслям (сумма заработной платы менеджеров, адвокатов, специалистов по вопросам занятости персонала, бухгалтеров, офисного персонала, продавцов, бригадиров, инспекторов и охранников и т.д.); транзакционные отрасли общественного сектора, в которые включаются услуги, предоставляемые государством с целью обеспечения осуществления рыночных транзакций (национальная безопасность или полиция, почта, воздушный и водный транспорт, финансовая администрация, общий контроль); транзакционные расходы, возникающие в нетранзакционных отраслях общественного сектора (сумма заработной платы представителей образования, здравоохранения) [25]. Однако из-за отсутствия соответствующей отечественной статистической информации эту методику трудно применить для оценки транзакционного сектора экономики Российской Федерации, а дополнительные расчеты части транзакционных расходов, формирующихся в трансформационном секторе экономики, делают методику слишком громоздкой. Поэтому для оценки **транзакционных издержек на макроуровне** предлагаем ограничиться транзакционным сектором экономики, к которому целесообразно отнести следующие виды экономической деятельности: торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировку и хранение; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность в области информации и связи; деятельность финансовую и страховую; деятельность по операциям с недвижимым имуществом; деятельность профессиональную, научную и техническую; деятельность административную и сопутствующие дополнительные услуги; государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение. Считаем, что валовую добавленную стоимость (ВДВ) отдельных видов

экономической деятельности, которые относятся к транзакционному сектору экономики, можно условно считать оценкой транзакционных издержек на макроэкономическом уровне. Именно их услуги используются для «эксплуатации экономической системы» [14, с. 66].

На наш взгляд, при рассмотрении мезоуровня **транзакционные издержки региона** логично оценивать аналогично транзакционным издержкам национальной экономики в целом, а **транзакционные издержки отрасли** – определять как сумму транзакционных издержек соответствующих предприятий.

Классификацию **транзакционных издержек предприятия** (микроуровень) целесообразно рассматривать по расходам до заключения сделки – «ex ante» (расходам на поиск информации и расходам на ведение переговоров и заключение контрактов), а также расходам после заключения сделки – «ex post» (расходам спецификации и защиты прав собственности, расходам противодействия оппортунистическому поведению). Методика оценки транзакционных издержек предприятия должна учитывать предложенные виды расходов.

На наш взгляд, в настоящее время особого внимания требует оценка транзакционных издержек, возникающих в результате изменений институциональных требований к малым формам аграрного производства, и влияние таких издержек на себестоимость сельскохозяйственной продукции. Нами была проанализирована структура полной себестоимости сельскохозяйственной продукции с определением доли транзакционных издержек на основе реально действующего предприятия (рис. 2).

Рис. 2. Структура полной себестоимости сельскохозяйственной продукции с выделением транзакционных издержек ОАО «Агрос» Запорожской области в 2024 г., % (рассчитано автором)

Согласно исследованиям, в 2024 г. доля транзакционных издержек изучаемого малого предприятия в структуре полной себестоимости сельскохозяйственной продукции составили 3,7%, из которых наибольший удельный вес занимали услуги

страховых компаний (1,5%), банковских учреждений (1,0%) и государственных, коммунальных и частных институтов (0,8%).

Считаем, что многие транзакционные издержки, таких как расходы при оформлении права собственности, аренды, сбор информации, необходимой для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, расходы по привлечению средств можно включать в состав производственной себестоимости продукции, что позволит избежать её недооценку, принимать более обоснованные решения относительно ценообразования, выбора поставщиков и оптимизации производственных процессов. Полное понимание всех издержек, включая транзакционные, позволит малому аграрному предприятию применять более эффективные стратегии развития, адаптироваться к изменениям на рынке и улучшать конкурентоспособность.

Выводы. Таким образом, была сформулирована и подтверждена расчётами гипотеза о зависимости экономического развития страны, характеризуемого размерами ВВП на душу населения, от значений ряда международных индексов, оценивающих её транзакционные издержки и общие условия ведения бизнеса.

Критический обзор научных публикаций позволил рассмотреть теоретическую сущность и сформулировать авторскую дефиницию понятия транзакционных издержек, а также проанализировать их структуру для макро-, мезо- и микроуровней экономики.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности конкретного малого аграрного предприятия новых территорий позволил рассмотреть структуру полной себестоимости сельскохозяйственной продукции с выделением в её составе транзакционных издержек, что, наряду с другими исследованиями, позволило сделать заключение о целесообразности их включения в производственную себестоимость для улучшения обоснованности ценообразования, оптимизации производственных процессов и повышения конкурентоспособности малых форм аграрного производства.

Перспективами дальнейших исследований является совершенствование системы учета транзакционных издержек малых форм аграрного производства и проработка методики их анализа с целью оптимизации.

Публикация выполнена в рамках научной темы: «FRRS-2023-0033 Формирование социально-экономических условий эффективного развития малых форм хозяйственной деятельности региона»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барсукова, С. Ю. Транзакционные издержки вхождения на рынок предприятий малого бизнеса / С. Ю. Барсукова // Проблемы прогнозирования. – 2000. – № 1. – С. 108-119. – EDN HRTDWW.
2. Глазырина, И. П. Транзакционные издержки в управлении природными ресурсами: обзор зарубежных подходов / И. П. Глазырина // ЭКО. – 2016. – № 12(510). – С. 165-179. – EDN XAHQSF.
3. Илькевич, С. В. Основные методологические проблемы экономической теории транзакционных издержек / С. В. Илькевич // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2008. – № 3. – С. 26-36. – EDN KUBVJD.
4. Клейнер, Г. Б. Транзакционный принцип Коуза в свете системной экономической теории / Г. Б. Клейнер // Журнал институциональных исследований. – 2021. – Т. 13, № 3. – С. 6-19. – DOI 10.17835/2076-6297.2021.13.3.006-019. – EDN PNPMM.
5. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. [пер. с англ. А. Нестеренко, ред. Б. Мильнера] – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 190 с.

6. Подшивалова, М. В. Оценка некоторых видов транзакционных издержек малых промышленных предприятий / М. В. Подшивалова, Д. В. Подшивалов // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2017. – № 5. – С. 40-60. – EDN ZRDOOB.
7. Сухарев, О. С. К разработке теории структурной политики роста: основания на макро- и микроуровне / О. С. Сухарев // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. – 2020. – Т. 15, № 1. – С. 5-24. – DOI 10.17072/1994-9960-2020-1-5-24. – EDN KPJBQJ.
8. Уильямсон, О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контракция / О. Уильямсон [науч. ред. В. Каткало; пер. с англ. Ю. Благова, В. Каткало, Д. Славнова, Ю. Федотова, Н. Цытович]. – СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996. – 702 с.
9. Федюнина, Е. Н. Концепция минимизации транзакционных издержек функционирования дуального рынка сельскохозяйственных земель / Е. Н. Федюнина, Л. О. Оганесян // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2021. – Т. 37, № 4. – С. 628-655. – DOI 10.21638/spbu05.2021.405. – EDN VNFMZD.
10. Фролов, Д. П. Постинституционализм: за пределами институционального мейнстрима / Д. П. Фролов // Вопросы экономики. – 2020. – № 5. – С. 107-140. – DOI 10.32609/0042-8736-2020-5-107-140. – EDN PUQUNT.
11. Фуруботн, Э. Г. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер [Пер. с англ. под ред. В. С. Каткало, Н. П. Дроздовой] – СПб.: Изд. дом С.-Петербур. гос. ун-та, 2005. – 702 с.
12. Шаститко, А. Е. Человек в меняющемся мире: как координировать индивидуальные планы? / А. Е. Шаститко, С. И. Федоров // Вопросы экономики. – 2023. – № 7. – С. 50-80. – DOI 10.32609/0042-8736-2023-7-50-80. – EDN UUVMSY.
13. Эггертссон, Т. Экономическое поведение и институты / Т. Эггертссон; [пер. с англ. М. Каждана; науч. ред. пер. А. Нестеренко] – М.: Дело, 2001. – 407 с.
14. Эрроу, К. Возможность и пределы рынка как механизма распределения ресурсов / К. Эрроу // THESIS. – 1993. – Вып. 2. – С. 53–68.
15. Corruption Perceptions Index by Country 2024: World Population Review: [website]. – 2024. – URL: [https://worldpopulationreview.com/country-rankings/corruption-perceptions-index-by-country_\(date of application: 23.02.2025\)](https://worldpopulationreview.com/country-rankings/corruption-perceptions-index-by-country_(date of application: 23.02.2025)).
16. Ease of Doing Business Index by Country 2024: World Population Review: [website]. – 2024. – URL: [https://worldpopulationreview.com/country-rankings/ease-of-doing-business-index-by-country_\(date of application: 23.02.2025\)](https://worldpopulationreview.com/country-rankings/ease-of-doing-business-index-by-country_(date of application: 23.02.2025)).
17. GDP Ranked by Country 2024: World Population Review: [website]. – 2024. – URL: [https://worldpopulationreview.com/countries/by-gdp \(date of application: 23.02.2025\)](https://worldpopulationreview.com/countries/by-gdp (date of application: 23.02.2025)).
18. Index of Economic Freedom 2024: The Heritage Foundation: [website]. – 2024. – URL: [https://www.heritage.org/index/pages/all-country-scores \(date of application: 23.02.2025\)](https://www.heritage.org/index/pages/all-country-scores (date of application: 23.02.2025)).
19. International Property Rights Index 2024: Property Rights Alliance: [website]. – 2024. – URL: [https://internationalpropertyrightsindex.org/\(date of application: 23.02.2025\)](https://internationalpropertyrightsindex.org/(date of application: 23.02.2025)).
20. Kalu, U. E. Determinants of borrowing decision and transaction costs of arable crop farmers in Abia state / U. E. Kalu, I. E. Obioma // Journal of Agripreneurship and Sustainable Development. – 2024. – Vol. 7(2). – P. 35–42. DOI 10.59331/jasd.v7i2.745.
21. Marshall, G. Transaction costs, collective action and adaptation in managing complex social-ecological systems / G. Marshall // Ecological Economics. – 2013. – Vol. 88. – P. 185–194.
22. Mbise, M.N. Transaction cost effects on maize spatial price differences in Njombe market, Tanzania / M.N. Mbise // African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development. – 2024. – Vol. 24(8). – P. 24261-24277. DOI 10.18697/ajfand.133.24115.
23. Pinasthika, R. E. Transaction Cost Analysis of ASEAN Food Security Cooperation on Rice Commodity / R. E. Pinasthika // Nation State: Journal of International Studies. – 2024. – Vol. 7(2). – P. 86-106. DOI 10.24076/nsjis.v7i2.1588.
24. The Global Sustainable Competitiveness Index 2024 : SolAbility Sustainable Intelligence : [website]. – 2024. – URL: [https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/downloads \(date of application: 23.02.2025\)](https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/downloads (date of application: 23.02.2025)).
25. Wallis, J. J. Measuring the Transaction Sektor in the American Economy, 1870-1970 / J. J. Wallis, D. C. North // Long-Term Factors in American Economic Growth / eds. S. L. Engerman, R. E. Gallman. – Chicago: The University of Chicago Press, 1986. – Pp. 95-162.
26. Zhou, K. The impacts of transaction costs and peer effects on pig farmers' willingness to participate in a pig manure outsourcing treatment project / K. Zhou, H. Wang, Z. Zhang, J. Li // Front. Sustain. Food Syst. – 2024. – Vol. 8. – No. 1448874. DOI 10.3389/fsufs.2024.1448874

Поступила в редакцию 16.03.2025 г.

TRANSACTION COSTS: THE ESSENCE, STRUCTURE AND FEATURES IN SMALL FORMS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

H. I. Hrytsaienko

The article considers transaction costs as a result of the development of the institutional environment, which has a significant impact on the development of economic entities. Using international comparisons, the statistical dependence of a country's economic development on indices assessing both the general conditions of doing business and its transaction costs has been determined, and a conclusion has been drawn about the actualization of expanding the conceptual framework of their theory. Based on the study of literary sources, approaches to the interpretation of the theoretical essence are systematized and the author's definition of the concept of transaction costs is formulated, as well as their structure for macro, meso and micro levels of the economy is analyzed. Using the example of a specific small agricultural enterprise in new territories, the structure of the total cost of agricultural products is shown with the allocation of transaction costs in its composition, and it is concluded that it is necessary to include them in the production cost in order to improve the validity of pricing, optimize production processes and increase the competitiveness of small forms of agricultural production.

Key words: transaction costs; institutional environment; international comparisons; production function; small forms of agricultural production; production and total cost of agricultural products

Грицаенко Галина Ивановна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики
ФГБОУ ВО «Мелитопольский государственный университет», г. Мелитополь
hrytsaienkogi@mail.ru
+7-990-033-67-84
ORCID 0000-0001-7168-2836

Hrytsaienko Halyna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department
of Economics
Melitopol State University, Russia, city Melitopol